

資料（特集：2025年における地理言語学の手法）

ArcGIS Onlineの新たなMap Viewerによる地図作成方法

白井聡子
東京大学

How to create maps with the new Map Viewer of ArcGIS Online

SHIRAI, Satoko
The University of Tokyo

Abstract: This paper presents a practical manual for producing geolinguistic maps using the new Map Viewer in ArcGIS Online, a web-based GIS platform provided by Esri. Officially released in April 2021, the new Map Viewer replaced the previous version, Map Viewer Classic. Classic has been widely used in geolinguistic research for many years because it offers flexible mapping capabilities, even in its free version. However, it is scheduled to be retired in early 2026. The interface of the new Map Viewer differs significantly from Classic. This paper aims to provide a practical guide for researchers in adapting to the updated environment and efficiently producing geolinguistic visualizations using ArcGIS Online.

The manual outlines essential procedures tailored to geolinguistic research, including data preparation, CSV formatting, layer uploading, map styling, symbol customization, and layer sharing. Emphasizing the importance of linguistic classification in map design, the manual provides step-by-step guidance for incorporating external symbols, adjusting legend order, and refining visual representation to reflect linguistic relationships. Additionally, it discusses the limitations of the public account (the free version) and the advantages of the Personal Use license, which enables hosted feature layers, collaborative editing, and advanced sharing options.*

キーワード：言語地図；地理言語学；地理情報システム(GIS)；地図作成；共同研究

Keywords: linguistic map; geolinguistics; Geographic Information System (GIS); map production; collaborative research

白井聡子 (2025) 「ArcGIS Onlineの新たなMap Viewerによる地図作成方法」『地理言語学研究』5: 83–108. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17479571>

* 本稿は、東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所共同利用・共同研究課題「アフロ・ユーラシア地理言語学研究」(jrp000306)による成果の一部であり、JSPS科研費 国際共同研究加速基金(国際先導研究) No. 24K23937 「『時空言語学』の創成：地理と歴史を融合した言語の変化と発展への新たなアプローチ」および基盤研究 (C) 23K00476 「ダバ語形態統語法の総合的研究」の助成を受けている。本稿の内容について、「アフロ・ユーラシア地理言語学研究」メンバーおよび東京大学での講義「アジア地理言語論」の履修者からフィードバックをいただいた。感謝申し上げます。

1. はじめに

本稿は、地図作成ツール ArcGIS Online (<https://www.arcgis.com/>) を地理言語学的研究に利用するためのマニュアルである。地図の作成は、地理言語学的研究手法において核心をなす。近年の地理言語学的研究においては、一般に、地理情報システム (GIS) を用いたデジタルによる作図が行われている。地理言語学／言語地理学に用いられてきたツールとしては、ArcGIS のほかに MANDARA (<https://ktgis.net/mandara/>), SIS (<https://www.informatix.co.jp/sis/>) などがある。中でも Esri 社が提供する ArcGIS Online は、無料版でもフレキシブルな地図作成が可能で、多くの研究において利用されてきた。ところが、2021 年 4 月に新たな Map Viewer が正式版としてリリースされ、それまで利用されていた旧バージョン (Map Viewer Classic) が 2025 年から通常メニューにおいてアクセスできなくなった¹。旧バージョンは、東京外国大学アジア・アフリカ言語文化研究所共同利用・共同研究課題として 2 期にわたって実施された「アジア地理言語学研究」「アジア・アフリカ地理言語学研究」およびその研究成果として刊行された Endo et al. (eds.) (2021), Suzuki et al. (eds.) (2022), Suzuki et al. (eds.) (2023), Fukishima et al. (eds.) (2023) などにおいて地図作成に利用されている。現行の新バージョンは、その旧バージョンとはインターフェースが大きく異なる。利用方法については同社サイト内に詳細なチュートリアルがあり (<https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-online/resources>)、日本語を含む多くの言語版も用意されているものの、そこから地理言語学的分析に用いる地図の作成に必要な機能を探し出すのは容易ではない。

このような状況において、地理言語学における地図の作成に必要な機能に絞った日本語マニュアルをまとめ、『地理言語学研究』のプラットフォームから共有することが、現在進展しつつある地理言語学研究に貢献するものと考えられる。ArcGIS Online 旧バージョンについては、遠藤 (2015) が研究グループ内のマニュアルとして使用されてきた。データ準備などの基本的な部分には共通する部分も多い。遠藤 (2015) は未公開のため、本稿ではそれと部分的に重複する内容があっても一般的内容であれば断りなく記載する。複数の方法が可能な部分もあるが、なるべくシンプルで環境に依存しない方法を示す。なお、本稿における操作は、Windows 11 を搭載した Let's note CF-SR 上で、Google Chrome ブラウザを用いて ArcGIS Online (2025 年 6 月版) を使用して行った。

本稿は次のように構成される。第 2 節でデータ準備について、第 3 節でデータのアップロードについて、第 4 節で地図の調整について、第 5 節で作成した地図の共有について説明する。第 6 節で総括を述べる。

¹ 執筆時点では Classic のサイト <https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html> に直接アクセスすることで利用可能だが (鈴木 2025)、2026 年に廃止予定。

2. データ準備

2.1. 基本事項

地図に取り込むデータは、CSV (Comma-Separated Values) ファイルの形にするとよい²。Microsoft Excel, Google Spreadsheet などの表計算ツールでデータを管理し、CSV に変換することができる。

データにおいて必ず必要なのは、地点ラベル (言語／方言名)、緯度、経度、対象となる値 (語形式や分類したタイプ名など) である。これらを列ラベルとする。具体的な語形とタイプを別の列にしたり、資料情報、入力者、地名などの列を追加しても問題ない。ここで、Shirai and Huang (2024) において使用したデータの一部をサンプルとして、図 1 に例を示す。ここでは、language という見出しの下に方言・言語名、X に経度、Y に緯度を入力してある。緯度経度の情報は、GoogleMaps のようなオンライン地図で地点を右クリックし、標示される数値をそのまま入力するとよい。GoogleMaps では小数点以下 6～8 桁程度が求められる。次の Source 列には調査者名を入れたが、二次資料を用いる場合は参考文献を略記する。form 列は語形の音韻表記、type 列は諸方言の形式を検討し分類して付したラベルを記入してある。

	A	B	C	D	E	F
1	language	X	Y	Source	form	type
2	Mätro nDrapa	101.0078495	30.61713201	Shirai's fieldnotes	ɲjé	ɲeH
3	Khalu nDrapa	101.0422326	30.39401686	Huang's fieldnotes	ɲa	ɲaL

図1：データ入力例

右端のタイプ列に入力する時点で、言語学的分析による分類が前提となる。地理言語学的地図の作成における分類の重要性については、本稿では立ち入らないが、柴田 (1969) などに繰り返し述べられている。分類における試行錯誤の例としては加藤 (1962) などよく知られている。現行の ArcGIS Online を用いた手順の具体例については、本特集内の遠藤論文 (遠藤 2025) を参照していただきたい。

このように整理したデータから、Excel であれば「名前を付けて保存」で「CSV UTF-8」という形式を選んで CSV ファイルを作成する (図 2)。以上が、基本手順である。

² ArcGIS Onlineの旧バージョンではテキストファイルも使用できたが、現行バージョンには取り込むことができない。

図2：CSVへの変換

2.2. 注意事項

この時点で CSV ファイルに不備があると、ArcGIS Online に正しく取り込むことができない。これまで実際にあったトラブル事例に基づき、注意すべき点を以下に列挙する。

- ◆ Unicode に準拠したフォントだけを使う。
外部フォントを混在させると互換性がなくなってしまう可能性がある。システムに標準装備されたものを用いるとよい。
- ◆ 地図化の対象となる、タイプ列ないし語形列は、同一の記号を与えたい値が完全に一致していること。
わずかな違いでも別形式として処理されるので、コピー&ペーストで入力するなど。スペースは見えないので特に注意が必要である。
- ◆ データ定義に関わる記号や余計な空白行を入れない。
対象となる記号でよく紛れ込むものに、コンマ「,」、引用符「"」、改行などがある。入ると正しく読み込まれない。

複数の語形を一つのセルに入れようとしてコンマで区切ってしまい、そのためにセルがずれて認識されてしまったことがある。一つの地点に異なる語形が現れることを示したい場合は、行をあらためる必要がある。その際、もう1つの行にも、language, X, Y など各列の内容をコピーする。

このほか、一般的注意として、同じヘッダー名（列ラベル）を複数の列に付けないこと、アンダースコア「_」の使用を避けることなどが挙げられる。

3. アップロード

3.1. アカウント作成

ArcGIS Online にはいくつかのプランが用意されている。個人で言語地図を作成し、そのまま画像ファイルにしたり公開したりするだけであれば、無料の public プランで問題ない。他の制作者と地図レイヤーを共有して複数人が作成した地図を重ね合わせるなど、やや高度な編集を行いたい場合は、有料プランが必要になる（5.3 節）。所属先が契約していれば組織アカウントを取得できる可能性が高いが、そのアカウントは所属先変更の際などに移行することができない。さまざまな条件を考慮して適したプランを選択したい。

非営利の研究目的で有料プランを選ぶ場合、パーソナルユース（執筆時点で年間 100 ドルのプラン）が適していると思われる。ArcGIS Online トップページ Pricing/価格タブからは商用利用を前提とした非常に高額なプランのみが案内されているので、“ArcGIS Personal Use”で検索して利用するとよい。

無料で利用できるアカウントの設定方法は次のとおりである。まず、トップページ (<https://www.arcgis.com/home/index.html>) 右上の「サインイン」（図 3）から、ジャンプ先の下部にある「アカウントの作成」を選択する（図 4）。

図3：トップページからサインインへ

図4 : アカウント作成へ

ジャンプ先の下部にある、“Create a public account”を選択する（図5）。このとき、上部に示される“Start a free trial”というのは、有料版の試用なので注意が必要。無料プランの名称は、「パブリックアカウント」である。

アカウントを取得してログインすると、図6のような画面になる。新規地図を作成する場合は **Map/マップ**を、以前保存した地図の編集を再開する場合は **Content/コンテンツ**を選択する。

図5 : パブリックアカウントを選択

図6：地図の作成・編集へ

3.2. CSVデータのアップロード

それでは、第2節で準備した CSV ファイルをアップロードしよう。図7を参照していただきたい。地図画面から、左上の方にあるシートを重ねたようなマークから、Layers/レイヤーメニューを開く。Add と書かれたボタンの右に v のようなマークがある。これを押して現れるメニューから、Add layer from file を選択する。アップロードボックスが現れるので、そこに CSV ファイルをドラッグ&ドロップする。

パブリックアカウントでは、地図に取り込む方法はこれだけのようなのである。有料版では、Content に新しいアイテムを追加することでも地図用 CSV ファイルを取り込むことができる。パブリックアカウントでは、Content に CSV ファイルを加えること自体はできるものの、それを地図化する方法が見つけれなかった。

図 7 : アップロード

図 8 : 地図に反映させるための入力画面とタグの指定

目的のファイルをドラッグ&ドロップすると、次の段階に進む。有料プランでは最初にファイル追加形式の選択を問われるが、ひとまずどちらでもよい。これについては第5節で説明する。次に（パブリックアカウントでは最初に）読み込むフィールドの種類を問われるが、通常は自動で選択される。不要なフィールドのチェックを外して“Next”に進む。次に緯度経度の列が正しく選択されているかを確認して進む。最後に、地図のタイトルや Content 内の保存先フォルダーを決める画面になる（図8）。いずれも後で変更可能である。タイトル欄には CSV ファイルの名前が入っているので、必要に応じて変更する。フォルダー選択画面の下にタグ入力欄があり、この時点で空白でも問題ないが、適宜キーワードのタグいを半角英数字で入力し Enter で確定すると、新たなタグとして登録される。右下の“Create and add to map”ボタンを押すと、アップロード手順は完了である。地図上に、アップロード時に決めた名称を持つレイヤーが組み込まれる。同じ手順を繰り返せば、同一の地図に、新たなレイヤーとして追加のデータをアップロードすることもできる。

4. 地図の調整

前節までの手順を正しく進めると、この時点で地図が自動的に生成され、ファイル内の地点が図9のように点で反映される。右側の Style メニューが表示されていない場合は、左側からレイヤーを選択する。図7で示したようにレイヤーメニューを開き、アップロードしたデータが反映されたレイヤー（図9では `sampledata_nDrapa_we` という文字が書かれたエリア）をクリックする。次に右のメニューから上から2番目の Styles を選ぶ。そこで現れるメニューの Choose attributes の Field ボタンから、地図化したいデータが入った列（今回は type 列）を選択する。

図 9：自動で生成された地図

この時点で、タイプごとに色分けされた地図が生成されるが、このままでは地理言語学で用いる地図としてはふさわしくない。詳細な議論は遠藤 (2025) にあるので、ここでは2つの問題点だけを挙げておく。

まず、色が足りない。画面上の色で、背景となる地図（ベースマップ）との相性も含め、視覚に訴える区別ができるのは数色程度である。類型論地図のように少数のパラメーターを設定する地図であればまだしも、多くの地点を扱い、ときには何十かに分けたタイプを効果的に表示するには、色で十分な区別を行うことは不可能である。

もう一点として、自動生成ではタイプ間の関係が反映されない。タイプごとに出現数の多い順に並べられ、そこにランダムに色が振り分けられる。しかし、語形式はランダムに並存するわけではない。言語学的観点から複数の語形式を対比すると、それらの中に有機的なつながりが見えてくる。共通の語源に遡る音対応によるものや、複雑語 (complex word) における共通の有縁性によるものなどである。これらを地図に反映させるには、記号の形や大きさ、さらには重ね合わせの工夫などが不可欠である。具体例は遠藤 (2025) および数々の地理言語学および方言地理学分野の先行研究に譲ることにし、本稿ではこれを実現するための次の手順に話を進める。

図 10：凡例の調整

次の手順では、図9の右下の赤で示した位置にあるボタンから「Style options」に進む。図10のように凡例が現れ、**type**の値が列挙されている。自動で数が多い順に並んでいるので、この時点で並べ替えて、同類のものをまとめる、古いと思われる順にするなど、分析に必要な順にしておくとうい。各値の左端にある6つの点の記号「⋮」をドラッグして上下させることができる。

次に、外部記号取り込みの方法を説明する。記号の形については、システムが用意したものを **Current Symbol** をクリックして選択することもできる。その場合、下にある、塗りつぶし色や輪郭色を選択して調整することができ、いずれも無色にすることも可能である。しかし、地理言語学的地図のために作成された多彩な記号がウェブ上に存在するので、ここではそれらを取り込む方法を示しておく。そういった記号の代表的な例としては、岸江信介氏の言語地図記号サイト (<https://1431320719.jimdown.com/symbols-for-linguistic-atlas/>) や、清水勇吉氏が作成し日本地理言語学会サイトで公開されている SEAL 記号 (<https://geolinguistics.sakura.ne.jp/seal.html>) がある。必要な記号をあらかじめ手元にダウンロードしておくとうい。後者では一括ダウンロードも可能である。図11は SEAL 記号を Windows11 の Chrome でダウンロードする例である。入手したい記号を右クリックし、メニューから「名前を付けて画像を保存」を選ぶ。

図 11：外部記号のダウンロード

図 10 の画面に戻り、各値の左側にある記号（色の付いた丸）をクリックすると、記号を調整するウィンドウがひらく（図 12 左側）。まず、“Adjust size automatically”のチェックを外す。この選択肢は、図 11 のようにデフォルトでチェックが入っているのだが、このままではすべての記号が同じ大きさになってしまう。地理言語学の地図では、特殊な形式に大きい記号を与えて目立たせるなどの調整を行いたいので、個別にサイズ調整が行えるように、このチェックを外す。

図 12：記号の選択と調整

続いて、Current symbol の下の（図 12 で Basic point と書かれた）ボックスの右端にある、「>」マークをクリックする。表示される Category メニューの一番下にある Uploaded Symbols を選択する（図 13）。アップロード枠が現れるので、ダウンロードした画像ファイルをドラッグ&ドロップで登録する。うまくいかない場合は、“Browse”から保存したファイルを選択する³。ここで登録した記号が、図 13 のように当該の値に対する記号として選択される。別の記

³ 2025年8月26日に試みたところ、ドラッグ&ドロップではアップロードできず、ブラウザからはアップロードできた。

号を与えたい場合は、左側のウィンドウから選択する。下の“Done”ボタンで決定する。同様の手順を繰り返して、各値に与える記号の形を選ぶ。

図 13 : 外部記号取り込み

最後に、記号のサイズを調整する（図 14）。どのサイズが適しているかは、完成版の縮尺や地点密度によって異なる。さらに、目立たせたい記号を大きくするなど、地理言語学的主張とリンクした調整を行う（遠藤 2025 参照）。調整したサイズはすぐに地図画面に反映されるので、バランスを見て決めていく。その下の“Rotation”で記号の角度を変えることもできる。

図 14 : サイズ調整

各地点に、言語名、語形、番号などのテキストを表示したい場合は、ラベル/Label 機能を使うとよい。ラベルを表示したいレイヤーを選択した状態で、右側のメニューから **Labels** を選ぶ (図 15)。このメニューは、「...」の中に折りたたまれている可能性がある。 **Enable labels** をオンにし、**Add Label class** ボタンを押す。表示されるメニューで、登録した CSV のどのフィールドをラベルにしたいかを選ぶ。さらに、そのメニュー内の **Label style** をクリックすると、ラベルに用いる文字のサイズ、色、透明度、地点に対するラベルの位置などを調整できる。

図 15：ラベルの設定

記号が載る地図、つまりベースマップをさまざまな種類から選ぶことができる。図 16 のように左側メニューの **Basemap** を選択すると、さまざまなタイプが選択肢として表示される。ベースマップをこの選択肢のいずれかに切り替えるには、目的のものをクリックすればよい。さらに、下にスクロールして **Living Atlas** をクリックすると、Esri サーバーから提供されるさまざまなベースマップを検索して利用できる。別言語で表示された地図を使いたい場合はここから探す必要がある。地図データと地名データを別々に選んで重ねることもできる。

図 16 : ベースマップの選択と検索

図 17 : ベースマップの調整

選択肢が並ぶ窓の最上部には、**Current basemap** という欄があり、選択中のベースマップが表示されている。ここから、レイヤーと似た手順で調整を行うことができる。ベースマップ名をクリックすると、図 17 に示すように、ベースマップ自体もいくつかのレイヤーからできていることが分かる。その構成はそれぞれに異なるが、Living Atlas から検索によって取得した、図 17 の **Light Gray Canvas** というレイヤーでは、地名が記載されたレイヤー (**Light Gray Canvas Reference**) が地図本体のレイヤーとは別になっている。例えば、このレイヤーを選択した状態で、右側のメニューから **Transparency** を調整すると、文字だけを半透明にして、地図記号を目立たせることができる。

以上の手順で、地図が完成する。地図の保存は、左側のフォルダーマークから行う。図 18 のように、未保存の変更がある場合はここにランプがつく。新規保存 (名前を付けて保存) の際には、CSV ファイルのアップロード時と同様に、タイトル、保存先フォルダー、タグを入力する。

図 18 : 地図の保存

5. 地図の利用

5.1. 画像ファイルの取得と利用

ArcGIS Online で作成した地図を、発表資料や論文などに掲載する場合、地図の著作権情報を同時に掲載する必要がある。Map Viewer では図 19 のような表示が下部にある。画面が小さい場合は途中で切れて「...」となっていること

があるが、その場合はこの部分をクリックすると図 19 のように複数行になって全体が表示される。地図のスクリーンショットを撮る場合にもこの部分が含まれるように注意する必要がある。以下で説明する画像ファイルへの変換においては、図 20 のように地図の外側、ページの右下に権利表示が入る。地図部分をトリミングする場合は、この情報も忘れず同じページに入れる必要がある。

図 19 : Map Viewer における権利表示

図 20 : 変換した画像における権利表示

ArcGIS Online で作成した地図は、PDF, GIF, PNG, TIFF などさまざまなフォーマットの画像ファイルに変換して取得することができる。この手順は、左側メニューの“Print”から行う。画面が小さい場合は、このメニューは三点メニュー「…」の中に折りたたまれている（図 21）。印刷サイズ、縦横を“Template”から選び、“File Format”からファイル形式を選択する。その下の“Advanced options”メニューを開くと、解像度など詳細な設定ができる。解像度は初期設定で 96dpi となっていて、そのままでは紙に印刷するには不十分である。必要な解像度は出版方針によって異なるが、300dpi 以上が求められることが多いだろう。これらの設定を決めたら、“Export”ボタンを押して画像ファイルを生成する。生成が完了されるとリンクが表示されるので、リンク先からダウンロードする。

図 21 : 画像ファイルへの変換

5.2. 地図の公開と共有

作成し保存した地図は、**Content** から公開の設定を行うことができる。画面の最も左上隅にある三本線のマークからメインメニューを開き、**Content** に異動する。作成した地図やアップロードした CSV ファイルなどが列挙されており、それぞれの右側に人間のようなマークが示されている（図 22）。このマークをクリックして、公開の設定をすると、少し時間をかけて処理が行われ、地球をイメージしたマークに変わる。関連する CSV ファイルなども同様に処理する。これで公開状態となる。有料版では、グループ内でのみ見られる“**Organization**”の選択肢もある。

Title		Modified		
<input type="checkbox"/> we_nDrapa	Web map	Aug 26, 2025		
<input type="checkbox"/> sampledata_nDrapa_we	Feature layer (hosted)	Aug 26, 2025		Preview ...
<input type="checkbox"/> sampledata_nDrapa_we	CSV	Aug 26, 2025		Preview ...

図 22 : 地図の公開

図 23 : 詳細画面からの公開処理

旧バージョンと異なり、現行バージョンでは、ここまでに行った地図本体の共有手順でレイヤーを含む地図の内容を共有することができない場合がある。通常は、地図本体の共有の際に、必要な情報を含むファイル（CSV など）も一緒に共有処理がなされる。それらが共有されていないと共有先で地図を見ることができないため、次の操作で確認しておくといよい。

地図本体を公開扱いにした後、ファイルタイトルをクリックして詳細情報を表示すると、下の方に **Layers** という欄があり、この地図に含まれるレイヤーがリストされている（図 23）。このレイヤー一つ一つをクリックすると、やはり同様の詳細情報が表示される。そのレイヤーの詳細情報において、右側（スクリーンサイズによっては上）の **Share** をクリックし、**Everyone (public)**（公開）になっているか確認する。Owner（非公開）になっていれば、**Everyone (public)**

を選択し、保存する。これを、共有したいレイヤーすべてに対して行う。なお、この Share ボタンから公開する方法は、地図本体を公開する場合にも使える。

以上の手順で公開処理をした地図を、別のアカウントから表示したい場合は、共有用の URL を取得する。地図本体の詳細画面の URL でもいいし、右下の方にあるリンクボタン「

」から短縮 URL を取得することもできる。リンクボタンが表示されていない場合は、ID の下の v マークをクリックして折りたたまれたメニューを開く。ここまでの共有方法は、無料のパブリックアカウントでも利用可能である。

5.3. レイヤーの公開と共有

ここからは、別々のアカウントで作成した地図からレイヤーを抽出し、複数のレイヤーを一つの地図に重ねるために必要な手順の概略を説明しておく。地理言語学の共同研究において不可欠な操作だが、現行のパブリックアカウントでは当該の機能が提供されておらず⁴、有料版が必要となる⁵。ここまで述べてきたように、パブリックアカウントでも、複数のレイヤーを含む地図を作成し、完成した地図を公開したり共有したりするところまでは可能である。ただ、作成したレイヤーを操作する機能がない。

有料版で、各レイヤー右側の三点メニューを開くと、図 24 左側のように、レイヤーの保存と複製に関するメニューが現れる。編集したレイヤーを上書き保存または別名で保存できるほか、他の地図から取り込んだレイヤーを複製して自分の Content に保存したりできる。無料のパブリックアカウントにはない機能である（図 24 右側）。レイヤーに関する機能が有料版にのみ搭載されていることが確認できる。

⁴ 旧バージョンでは無料アカウントでも利用できた。

⁵ 鈴木史己氏と遠藤光暁氏の情報（2025年10月 p.c.）によると、無料版からも次の方法でレイヤーを取り出し、ArcGIS Proを持っている人に送れば、重ね合わせてもらうことは可能である：共有したい地図の公開処理を行ったうえで、「コンテンツ」から右端の「…」を選択し、「ArcGIS Proで開く」を選択する。「pitmx」という拡張子のファイルがダウンロードされるので、Pro版を持っている人にこのファイルを送って重ね合わせてもらう。

図 24 : 有料版 (左) とパブリックアカウント (右) のレイヤーメニュー

レイヤーを単独で他の人と共有するには、“hosted feature layer”という種類のレイヤーを作成する必要がある。これを作成するには、アップロード時に設定しておく。3.3 節で触れたように、有料版では、ファイルアップロード時にまず図 25 のように、hosted layer とするか、通常の item とするかを選択肢が現れる。ここで、“Create a hosted layer and add it to the map”を選んでおけば、共有可能なレイヤーが生成される。作成した地図を保存して Content を開くと、“Feature layer (hosted)”というアイテムが保存されている。

このタイプのレイヤーは、前述した地図の共有と同じ方法で共有することができる。共有された hosted feature layer を Content に保存しておくと、Map Viewer 上でそれらのレイヤーを重ねることができる。図 7 で示した Map Viewer 画面の Add layer から“Browse layers”を選択すると、hosted feature layer のリストが表示されるので、そこから選択してマップに加えることができる。

How would you like to add this file?

Create a hosted feature layer and add it to the map
Utilize all of the capabilities a feature layer provides, including editing.
Manage data completely within ArcGIS Online.

Upload the file as an item and add it to the map
Add data without creating a hosted feature layer. Ideal for smaller, externally managed datasets that don't require features like editing.

Back Cancel Next

図 25：有料版におけるアップロード方式の選択

パブリックアカウントで作成・共有された地図からレイヤーを保存・編集することは、**Personal Use** アカウントでもできなかった。レイヤーのエクスポート機能が必要なようである。**Personal Use** でできることとしては、地図の複製・保存、そこに使われている元データの取得、および、前述の手順で自分の **Content** にある **hosted feature layer** を複製・保存した地図に重ねること、である。

そのような地図の複製、保存、元データ取得について念のため説明しておく。前節の手順で共有してもらったら、その地図を「別名で保存」する（図 18）。念のため、地図タイトルに“-copy”と加えるなど、少し変えておくとよい。これで、その地図と同じものが複製され、自身の **Content** に加わる。複製・保存した地図を **Content** からひらくと、図 23 と同様、詳細画面に関するレイヤーが表示される。元地図が現行バージョンで作られたものであれば、レイヤーの詳細画面を開くと、**Open** ボタンの代わりに **Download** ボタンがあるので、手元にダウンロードすることで、第 2 節で作成したのと同様の **CSV** ファイルが取得できる⁶。

⁶ 元の地図が旧バージョン(**Map Viewer Classic**)で作られたものの場合、**CSV** ファイルをそのままダウンロードすることはできない。**Map Viewer** で開き、レイヤーの「…」メニューを開くと、図 23 右側のメニューが開く。**Show table** で元データを見ることができる。テキストコピーをして表計算ソフトに貼り付けることで元データを再現できる。

6. おわりに

本稿は、ArcGIS Online の新たなバージョンを用いて地理言語学的研究を行うための実用的説明を行った。基本的なデータの準備は旧バージョンと同様であるが、初めてこのシステムを用いて地理言語学的地図を作成する読者を想定し、省略せずに説明した。システムのインターフェースは旧バージョンから大きく変わっているため、ファイルのアップデートから始まって地図の作成、共有に至るまで画像を使用してなるべく丁寧に説明した。本稿を準備する最後の段階になって、レイヤー機能の制限および有料版の機能が分かってきた。レイヤー機能については旧バージョンと同様に無料版で使えないか、時間を掛けて試行錯誤したが、最終的に有料版でなければできないことが判明した。デスクトップ版の利用については今後の課題としたい。

システムのバージョンアップによって、旧バージョンにあった利便性が減少することや、旧バージョンで作成した地図の利用に困難が生じることなどは残念なことである。研究成果は持続的に広く公開することが求められる。どのようなツールを用いてよりよい研究を行い、共同研究を進め、またそれを公開していくか、外部システムに頼っている限りは難しい課題である。

参考文献/References

- Endo, Mitsuaki, Makoto Minegishi, Satoko Shirai, Hiroyuki Suzuki, and Keita Kurabe (eds.) (2021) *Linguistic atlas of Asia*. Tokyo: Hituzi Syobo.
- Esri. ArcGIS Online Resources. <https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-online/resources> (2025年8月27日アクセス)
- Fukushima, Chitsuko, Satoko Shirai, Mika Fukazawa, Hiroyuki Suzuki, and Mitsuaki Endo (eds.) (2023) *Linguistic atlas of Asia and Africa III*. Tokyo: Geolinguistic Society of Japan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10223730>.
- Shirai, Satoko and Yang Huang (2024) A geolinguistic approach to nDrapa dialectology. In: Masaki Nohara and Takumi Ikeda (eds.) *Grammatical Phenomena of Sino-Tibetan Languages 6: Typology and Historical Change*, 109-124. Kyoto: Institute for Research in Humanities, Kyoto University. <http://hdl.handle.net/2433/289969>.
- Suzuki, Hiroyuki, Mika Fukazawa, Akiko Yokoyama, and Mitsuaki Endo. (2022) *Linguistic atlas of Asia and Africa I*. Tokyo: Geolinguistic Society of Japan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7118188>
- Suzuki, Hiroyuki, Kohei Nakazawa, and Mitsuaki Endo. (2023) *Linguistic atlas of Asia and Africa II*. Tokyo: Geolinguistic Society of Japan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7754469>
- 遠藤光暁 (2015) 「Arc GIS onlineによる言語地図作成法」 ms.
- 遠藤光暁 (2025) 「言語地図を描くプロセス：クラ・ダイ語族の「月month」を例として」 This volume.
- 加藤正信 (1962) 「ある方言地図の解釈：佐渡における「ねこやなぎ」の言語地理学的考察」 『言語研究』 42: 31-46. https://doi.org/10.11435/gengo1939.1962.42_31
- 柴田武 (1969) 『言語地理学の方法』 東京：筑摩書房。

鈴木博之 (2025) 「地図作成・出力についての紹介と技術的問題」発表資料（「アフロ・ユーラシア地理言語学研究」2025年度第1回会合, 2025年4月20日, オンライン）.

出版情報

投稿受理日：2025年8月28日

採用決定日：2025年10月9日